

O'QUVCHILAR NUTQINI RIVOJLANTIRISH USULLARI

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ

METHODS OF DEVELOPING STUDENTS SPEECH

Ravshanova Gulruh [orcid: 0009-0008-5721-3943](https://orcid.org/0009-0008-5721-3943)
e-mail: gulruhravshanova2023@gmail.com

Toshkent amaliy fanlar Universiteti, Toshkent, 100149, O'zbekiston Respublikasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'quvchilarda ona tiliga bo'lgan munosabatni rivojlantirish, fanni o'rganish asnosida yuzaga kelgan ba'zi kamchiliklar ustida ishlash, shu bilan birgalikda, o'quvchilar nutqini rivojlantirishga qaratilgan fikr va mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar. so'z, adabiy til, nutq, notiq, ong, tafakkur, lug'at, fikr, orfografika, etimologik, sinonim.

Abstract. This article presents ideas and considerations aimed at developing students' attitude towards their native language, working on some shortcomings that arise during the study of science, and at the same time, developing students speech.

Keywords. word, literary language, speech, speaker, consciousness, thought, dictionary, thought, spelling, etymology, synonym.

Абстрактный. В статье излагаются идеи и соображения, направленные на формирование у учащихся отношения к родному языку, работу над некоторыми недостатками, возникающими при изучении естественных наук, и одновременно на развитие речи учащихся.

Ключевые слова. Слово, литературный язык, речь, оратор, сознание, мысль, словарь, мысль, орфографический, этимологический, синоним.

1. Kirish

Yoshlarning ma'nan yetuk va bilimli bo'lishi jamiyatning ilmiy salohiyatini belgilab beradi. Jadal taraqqiyot davrida o'sib kelayotgan avlodning ta'lim- tarbiyasiga e'tibor qaratish davlat ahamiyatidagi muhim masalalardan biri hisoblanadi.

Til millatning ma'naviyat ko'zgusi, ma'rifat chirog'i, bilim kaliti bo'lganligi uchun uni o'rganish, tahlil qilish va yosh avlodga til grammatikasi, semantikasi bo'yicha ta'lim berish tilshunoslik sohasining vakillari oldida turgan asosiy vazifalaridan biridir.

Inson borliqdagi jarayonlarni idrok qilishi, anglashi va fikrlashida ona tilining o'rni nihoyatda beqiyos. Shuning uchun til va tafakkurni bir-biridan alohida tasavvur qilib bo'lmaydi. Insonni borliqni bilish darajasi tilning birligi nutqda o'z ifodasini topadi. Nutq fikrni yuzaga chiqarilishiga ko'ra og'zaki va yozma shaklda bo'lib, inson ongidagi o'y-xayollari va fikrlarini nutqi orqali namoyon qiladi. Notiqning nutqi ravon va tugal bo'lishi qaysi tilda nutq so'zlayotgan bo'lsa, shu tilni mukammal va puxta bilishi bilan ifodalanadi. Jumladan, rus yoki ingliz tilida yaxshi muloqatga kirisha olasiz ammo yozma nutqga kelganda ba'zi grammatik xatoliklarga yo'l qo'yasiz, bu sizning shu tildagi kamchilik va nuqsonlaringiz borligidan dalolat beradi. Tilni mukammal bilgan, shirinso'z, suxandon notiq jozibali nutq qila oladi va bu orqali tinglovchilar e'tiborini qozonadi. Aksincha, ongida salbiy fikrlari bo'lgan kishining nutqi qish qahratoni singari sovuq tus oladi bu orqali tinglovchilarni qisqa muddatda behol qilib zeriktiradi. Axborotni yetkazish jarayoni bunday

tus olmasligi uchun har bir notiq nutqidagi soʻzlarga ahamiyatli boʻlishi, tilning jozibali soʻzlaridan foydalangan holda nutqini boyitmogʻi lozim boʻladi. Shunday nuqsonsiz nutqni hosil qilish va shakllantirish uchun maktablarda ona tili va oʻqish savodxonligi fanlari alohida metodikalar orqali oʻtishni talab qiladi. Ona tili va oʻqish savodxonligi darslarini samarali tashkil qilish oʻquvchilarning til malakalari takomillashishi, fikrini toʻgʻri, ongli va ifodali bayon etishi, badiiy asar gʻoyasini tushunishi kabi qobiliyatlarini yuzaga chiqaradi. Oʻquvchilar nutqini oʻstirishi orqali oʻzbek tilining boy imkoniyatlaridan unumli foydalanishni oʻrganish bilan bir qatorda mutolaa sanʼatini shakllantirishadi. Afsuski, yuqori sinflarga oʻtgan oʻquvchilarning aksariyati oʻzbek tiliga faqatgina soʻzlashuv vositasi va taʼlim olish quroli sifatida qaraydilar. Darsliklardagi grammatik bilimlarni ham imtihonlardan oʻtish va test yechish uchungina oʻrganishadi.

2. Tadqiqot metodologiyasi

Har bir tilning faxrlanadigan asosiy jihatlaridan biri uning lugʻat boyligidir. Oʻzbek tili ham lugʻatga boy til boʻlib, quyidagi turlarni tashkil qiladi:

1. “Oʻzbek tilining izohli lugʻati”
2. “Oʻzbek tilining imlo lugʻati”
3. “Oʻzbek tili sinonimlarining izohli lugʻati”
4. “Oʻzbek tilining orfografik lugʻati”
5. “Oʻzbek tilining etimologik lugʻati”
6. “Hozirgi oʻzbek adabiy tili faol soʻzlarining izohli lugʻati”
7. “Oʻzbek ismlari lugʻati” kabi lingvistik va qomusiy lugʻatlar yaratilgan.

Afsuski, hozirda ona tili darslari aksar taʼlim tizimlarida faqat qoida yodlatilish, mashq bajarish bilan chegaralanilmoqda. Ingliz, rus, arab va boshqa tillarni oʻrganish jarayonida ilk darslardanoq lugʻat kitob xarid qilinib, yodlash talab qilinadi, chunki lugʻat bilan ishlash samarali natija beradi. Oʻquvchilarning savodxonligi yaxshi rivojlanishi uchun oʻzbek tiliga doir lugʻatlarni oʻrganishni keng yoʻlga qoʻysak, maqsadga muvofiq boʻladi. Ona tili fanining vazifasi oʻquvchilarning fikrlash qobiliyatini oʻstirish, oʻz fikrini batafsil, chiroyli bayon qilishga oʻrgatishdir. Fikr esa til orqali bayon etiladi. Tilshunos olim Shavkat Rahmatullayev til qurilishida uning ikki holatini - lison va nutq tushunchalarining farqlanishi haqida yozadi. “Lison kishi miyasidagi til xotirasi qismida mavjud til birliklaridan va ulardan foydalanish qoidalaridan iborat boylik. Nutq esa ana shu boylikdan foydalanish jarayoni va shunday jarayonning hosilasidir” Shunday ekan, har bir millat vakili oʻz ona tilni va undan foydalanish taktikasini bilishi kerak. Bu jarayonda tilning grammatikasini oʻrganish bilan birga, tilimizning nutqiy faoliyatdagi mavjud boʻlgan barcha imkoniyatlaridan toʻgʻri foydalanib, bayon etilayotgan fikrini ham ogʻzaki, ham yozma shaklda toʻgʻri, tushunarli tarzda tinglovchiga yetkazish muhim. Bunda ona tili darslarida lugʻat ustida ishlashga alohida eʼtibor berishi kerak. Lugʻat ustida ishlash jarayonida soʻzning imlosi, maʼnosi, talaffuzi eʼtiborga olinib, shular ustida ishlashga ehtiyoj sezilgan paytda oʻquvchilarning nutqda oʻzgalar nutqini anglashlarini taʼminlash maqsadga muvofiq sanaladi. Buning uchun oʻqituvchi ona tili darslarida qoʻllanadigan har bir soʻzning taʼlim jarayonlarida, ishlatiladigan soʻzlarning maʼnosiga eʼtibor bilan qarashi, ularning qaysilarini ustida alohida ishlash kerakligiga aniqlik kiritishi lozim. Tilning lugʻat boyligini oʻquvchilar tomonidan oʻzlashtirilishi uchun ona tili darslarida soʻzlarning quyidagi maʼnolari bilan tanishtiriladi:

1. Oʻquvchilarni notanish soʻz va iboralar bilan tanishtirish.
2. Oʻquvchilarni soʻzning yangi maʼnolari bilan tanishtirish.
3. Oʻquvchilar tilida kam qoʻllaniladigan soʻzlar maʼnosi ustida ishlash.
4. Yangi paydo boʻlgan soʻz maʼnolari ustida ishlash.
5. Grammatik atamalar maʼnosi bilan tanishtirish.

Oʻquvchilar darslikdagi soʻz va iboralarga yangi paydo boʻlgan soʻz boʻlmasa ham birinchi marta duch kelayotgan boʻlishi mumkin. Ular koʻp maʼnoli soʻzlarning bir maʼnosini tushunsa, boshqa maʼnosini bilmasliklari mumkin. Soʻz maʼnosini oʻzlashtirish bosqichma - bosqich amalga oshiriladi. Adabiy tilga oid baʼzi soʻzlar oʻquvchilar nutqida kam qoʻllaniladi. Ularning oʻrnida

oddiy soʻzlarni qoʻllashadi. Oʻqituvchi ularni kitobiy soʻzlar bilan almashtirish uchun nutqida qoʻllashga majbur etadigan vaziyat yaratishi zarur. Bunday soʻzlarning bolalar hayoti bilan bogʻliq boʻlganlarini ajratib olib “Bilib qoʻygan yaxshi” rubrikasi ostida ishlansa oʻquvchining nutqi zamon bilan baravar rivojlanib boradi. Oʻquvchilarga grammatik atamalarning toʻgʻri talaffuzi, imlosi oʻrgatilgandan keyin misollar asosida uni mazmuni ochiladi. Qoidani oʻqitish va mashqlar bajarish orqali atama maʼnosini toʻlaqonli anglashlariga erishiladi. Oʻquvchilar nutqini oʻstirish va lugʻat boyligini takomillashtirish uchun tilning leksika boʻlimi soʻzning oʻz va koʻchma maʼnosi, koʻp maʼnoli soʻzlar kam ishlatiladigan soʻzlar, tasviriy ifoda va iboralarni oʻrganish jarayonida sinonimlarni qoʻllash, tilning sinonimik imkoniyatlaridan foydalanish maqbul usul hisoblanadi. Oʻquvchilar yozma savodxonlikni oshirishning muhim jihati matnlar xilmaxilligini taʼminlashdir. Ona tili darsliklaridagi matnlar va mashqlar asosan, badiiy asarlardan olinadi, lekin oʻzbek tilining lugʻat boyligi faqat bu bilan oʻlchanmaydi. Jamiyatning har bir sohasiga tegishli matn bu – oʻzbek tili oʻrganadigan obyekt hisoblanadi. Ona tili darslarida oʻquvchilarning lugʻat bilan ishlash malakasini shakllantirsak, yuqori natijalarga erishamiz.

3. Xulosa

Zamonaviy innovatsion texnologiyalarni yaxshi oʻzlashtirgan mutaxassis ona tilini chuqur bilmasligi mumkin, aksincha oʻzbek tilining yetuk bilimdoni IT sohasini tushunmasligini guvohi boʻlamiz. Bu ikki shaxsning bilimi birlashsagina, oʻzbek tili ham zamonaviy texnologiyada oʻz oʻrnini egallab, xalqaro tillar safiga kiradi. Bu uchun har bir yosh oʻquvchi oʻzbek tiliga doir lugʻatlar bilan mustaqil ishlash koʻnikmasiga ega boʻlishi lozim.

ADABIYOTLAR ROʻYXATI:

1. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik Oʻzbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz, -Toshkent. Oʻzbekiston-2016.
2. Mirtojdiyev M. Oʻzbek tili leksikologiyasi va leksikografiyasi, Toshkent- 2000
3. Rahmatullayev Sh. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. “Universitet” nashriyoti. - T., 2006, 4. Gʻafforova T. va b. “Ona tili”, T., “Oʻqituvchi”, 2001 yilgi nashr
4. Djoʻrayeva. Sh. Sh. Boshlangʻich taʼlimda ona tili, Toshkent - 2024